

EFEITO DO SORGO BOLIVIANO NA MELHORIA DO SOLO PARA PRODUÇÃO DE BATATA NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS, GOIÁS

José Felipe Cavalcante¹; Kayky Souza Nunes²; Fernanda Silva Negreiros³; Márcio Antônio Araújo Sousa⁴; Gabriel Augusto Costa Soares de Melo⁵; Lucas Rodrigues de Barros⁶; Tenille Ribeiro de Souza⁷; Nadson de Carvalho Pontes⁸

¹Graduando em Agronomia, Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, jose.f.cavalcante09@gmail.com; ²Graduando em Agronomia, Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, kaykysouzanunes@hotmail.com; ³Graduando em Agronomia, Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, fernanda.negreiros@estudante.ifgoiano.edu.br; ⁴Graduando em Agronomia, Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, marcio.antonio@estudante.ifgoiano.edu.br; ⁵Graduando em Agronomia, Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, gabriel.costa2@estudante.ifgoiano.edu.br; ⁶Graduando em Agronomia, Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, lucasrdgz100@outlook.com; ⁷Pós doutoranda em Olericultura, Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, tenillemicro@gmail.com; ⁸Doutor em Fitopatologia, Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, nadson.pontes@ifgoiano.edu.br

RESUMO: as plantas necessitam de um solo fértil e saudável para se desenvolverem adequadamente. As enzimas arilsulfatase e β -Glicosidade estão ligadas ao potencial produtivo e à sustentabilidade do uso do solo, funcionando como bioindicadores e fornecendo parâmetros para avaliar a saúde dos solos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do cultivo do sorgo boliviano (*Sorghum bicolor*) como planta de cobertura na melhora da qualidade do solo para cultivo de batata (*Solanum tuberosum*). O experimento foi instalado na fazenda Alto do Sapé em Campus de Holambra na cidade de Paranapanema (SP). Foram realizadas bio-análises para medição dos níveis de arilsulfatase e β -Glicosidade anteriores ao cultivo do sorgo boliviano, com resultados, respectivamente, de 67 e 162 ρ -nitrofenol/kg de solo/h. Após o plantio do sorgo boliviano, foram realizados testes de bio-análise, resultando em aumento dos níveis das enzimas, com valores de 71 e 201 ρ -nitrofenol/kg de solo/h, respectivamente.

Palavras-chave: enzimas; saúde do solo; *Solanum tuberosum*; *Sorghum bicolor*.